

СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ВРЕДОНОСНОГО КОДА НА ИНТЕРПРЕТИРУЕМОМ ЯЗЫКЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ В ТРАФИКЕ СЕТИ

A SYSTEM FOR DETECTING MALICIOUS CODE IN AN INTERPRETED PROGRAMMING LANGUAGE IN NETWORK TRAFFIC

СУЧКОВ ВАСИЛИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ,

МИРЭА – Российский технологический университет.

ПИМОНОВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ,

кандидат педагогических наук, доцент,

МИРЭА – Российский технологический университет.

SUCHKOV VASILIIY VYACHESLAVOVICH,

MIREA – Russian Technological University.

PIMONOV ROMAN VLADIMIROVICH,

candidate of pedagogical sciences, associate professor,

MIREA – Russian University of Technology.

В статье исследуется проблема обнаружения файлов вредоносного кода интерпретируемого языка программирования Python. Обоснована актуальность создания системы обнаружения вредоносного кода в трафике сети и предложено программное решение по обнаружению вредоносных файлов, передаваемых в сетевом трафике. Представлена модель интеллектуальной системы обнаружения вредоносного кода в трафике сети, использующую подход «обработки естественного языка» для анализа текста файлов исходного кода Python. Показана схема работы разработанной системы, проведено сравнение готовой системы с аналогами, проверена эффективность используемой языковой модели машинного обучения, выполняющей классификацию кода.

The article examines the problem of detecting malicious code files of the interpreted Python programming language. The relevance of creating a system for detecting malicious code in network traffic is substantiated and a software solution for detecting malicious files transmitted in network traffic is proposed. A model of an intelligent malicious code detection system in network traffic is presented, using the "natural language processing" approach to analyze the text of Python source code files. The scheme of operation of the developed system is shown, the finished system is compared with analogues, and the effectiveness of the used machine learning language model performing code classification is verified.

Ключевые слова: вредоносный код, сетевой трафик, антивирусная защита, вредоносное приложение, машинное обучение.

Key words: malicious code, network traffic, antivirus protection, malicious application, machine learning.

В современном мире вопрос защищенности сетевой инфраструктуры – это основной вопрос в области информационной безопасности. Практика хранения на файловых ресурсах программных библиотек и репозиториях особенно часто встречается в закрытых сетях, изолированных от всемирной сети Интернет, разработчики научных, военных

и отраслевых предприятий используют хранимые библиотеки в своей непосредственной работе, злоумышленники могут нацелиться на подмену, или намеренную загрузку вредоносных библиотек на такие хранилища, что может повлечь за собой реализацию угроз информационной безопасности за счет внедрения вредоносного программного обеспечения [1].

Чаще всего на файловые ресурсы или другие серверные элементы сетевой инфраструктуры информация попадает через внутренний или внешний трафик [2-3]. С другой стороны – большинство популярных средств антивирусной защиты нацелены на защиту конечных точек, что хорошо работает при подключении отчуждаемых носителей, однако частично теряет эффективность при загрузке вредоносного кода через сеть, т.к. сканирование системы будет выполнено либо по распоряжению администратора, либо по расписанию, это может дать время вредоносной программе на закрепление или допустить загрузку вредоносной библиотеки пользователями [4].

Программные библиотеки и приложения на интерпретируемом языке Python занимают весомую часть от общего количества программ с открытым исходным кодом, такой код в последнее время все чаще подвергается внедрению вредоносных фрагментов злоумышленниками.

Таким образом, создание системы обнаружения вредоносного кода на интерпретируемом языке в сетевом трафике позволит сместить фокус с конечных точек на трафик сети, через который на узлы могут быть загружены вредоносные файлы интерпретируемого языка программирования Python. В совокупности с стандартными средствами антивирусной защиты это может повысить защищенность как части, так и всей сетевой инфраструктуры.

Система обнаружения вредоносного кода в трафике сети.

Задача, которую решает система, – вынесение вердикта относительно подозрительности текстового содержимого сетевого трафика FTP сессий, т.е. наличия в нем признаков файлов вредоносного приложения. Итоговый результат – числовая величина, отражающая степень уверенности системы в том, что текстовое содержимое относится к исходному коду вредоносных приложений.

Для формирования результата будут использоваться несколько языковых моделей BERT с линейными слоями классификации, первая выполняет функцию определения принадлежности текстовой информации в трафике к интерпретируемому языку программирования Python, вторая выявляет признаки, свойственные файлам вредоносных приложений экосистемы Python.

Первой подсистемой, стоящей в последовательной схеме модели системы обнаружения вредоносного кода, является система перехвата трафика, который в последующем необходимо проанализировать перед подачей в подсистему с моделями МО. Задачей данной системы будет осуществить максимально точное извлечение данных трафика, удовлетворяющих сформированным фильтрам при помощи объекта захвата Scapy. Фильтрация проходящего трафика – это один из инструментов снижения нагрузки на предполагаемую систему. В рамках фильтрации необходимо определить сетевые интерфейсы для захвата, протокол передачи данных, порты, используемые для обмена информацией, таким образом, на подсистему анализа и обработки захваченных данных должна поступать информация, соответствующая критериям источника и получателя, критериям наличия признаков передачи данных и т.д.

Второй подсистемой является подсистема анализа и обработки захваченного трафика (подсистема извлечения контентных составляющих), данная система будет отсеивать данные, которые было невозможно отбросить или пропустить без углубленного изучения. Также в задачи подсистемы будет входить предобработка «сырых» (RAW) данных, для исключения информации, не относящейся к содержимому файла, исключению вклинившихся пакетов в поток передачи данных.

Следующая подсистема – подсистема представления, ее задачей является извлечение из текстовых файлов, передаваемых в захваченном трафике текстовых составляющих (слов, предложений), и подготовка информации к передаче на обработку в модели МО, выход данной подсистемы должен быть корректно воспринят и обработан моделями машинного обучения, основным ограничением которых является максимальная длина обрабатываемых предложений, т.е. максимальное количество слов в предложении, подаваемом в модель МО.

Каждая из используемых моделей МО будет содержать часть, отвечающую за обучение модели, выполняющую задачу валидации данных и коррекции собственных параметров для снижения потерь, и часть рабочей классификации – итог работы обученной модели МО.

Все файлы, которые система определит как подозрительные, будут перемещаться в соответствующую директорию, каждое срабатывание будет отражено в лог-файле программы, отсюда следует класс потенциальных систем, использующих выход бедующей программы: SIEM системы (KOMRAD, MaxPatrol), системы мониторинга (Zabbix), системы сбора и анализа логов (ELK stack).

Таким образом, модель системы обнаружения вредоносного кода на интерпретируемом языке в сетевом трафике будет иметь вид, представленный на рис. 1.

Рис. 1. Модель системы обнаружения вредоносного кода в сетевом трафике

Система обнаружения вредоносного кода есть набор взаимосвязанных подсистем, функционирующих в соответствии с их алгоритмами.

Параметры, принимаемые как входные данные первой подсистемой захвата, станут входными параметрами системы в целом, в качестве выхода системы представлен лог-файл, в котором будут отражаться все срабатывания готовой системы.

После вызова программы собираются обязательные и дополнительные аргументы программы (название интерфейса для системы захвата; адрес сервера FTP, для исключения пакетов из этого адреса; диапазон портов для пассивного режима передачи; управляющий порт FTP, по умолчанию – 21):

- Проверяется правильность введенных аргументов;
- Загружается объект токенизации с площадки Hugging Face, используемый языковой моделью CodeBERT;
- Объявляется класс модели классификации (как языка программирования, так и вредоносного кода) и производится загрузка весов модели из хранилища.
- Порождается два потока: первый вызывает подсистему захвата трафика, второй – в бесконечном цикле вызывает подсистему извлечения контентных составляющих и подсистему классификации.

Подсистема извлечения контента преобразует снимки трафика в текстовые файлы, причем восстановленный текст идентичен переданному.

Подсистема представления разбивает текст на фрагменты и подает в систему классификации, в результате – файлы либо будут удалены, либо перемещены в хранилище подозрительных, с созданием записи в логах. Программа останавливается при получении сигнала остановки.

На рис. 2 показана работа всей системы обнаружения вредоносного кода.

Рис. 2. Схема работы системы обнаружения вредоносного кода

В системе обнаружения вредоносного кода BERT используется в качестве генератора эмбедингов, отражающих контекст предложения, линейные слои (Linear) выполняют классификацию входного эмбединга.

Оценка эффективности.

Интерес представляет сравнение других концепций формирования эмбедингов и других классифицирующих слоев, так будет проведено сравнение используемой BERT + Linear с вариациями:

- BERT + BLSTM – мы проведем сравнение производительности линейного классифицирующего слоя и рекуррентной сети в модификации с долгой краткосрочной памятью [5-6]. Это сравнение покажет обоснованность выбора линейного слоя как классифицирующего;
- Word2Vec + BLSTM – мы проведем сравнение производительности модели с точки зрения используемых методов формирования векторов из текста [7-8]. Планируется сравнить метод формирования эмбедингов с контекстом и методов формирования эмбедингов только по семантике;

– Word2Vec + CNN – это сравнение показывает разницу производительности между двумя концептуально разными подходами к NLP. Будет сравниваться BERT и TextCNN.

На рис. 3 отражены графики изменения потерь во время обучения, оптимизаторы, функция потерь идентичны для всех сравниваемых подходов. Для моделей Word2Vec + CNN (TextCNN) и Word2Vec + BLSTM показана последняя эпоха обучения.

Рис. 3. Сравнение графиков значения потерь для моделей классификации

В таблице 1 представлены основные метрики производительности на тестовых данных для исследуемых моделей.

Таблица 1. Основные метрики производительности исследуемых моделей

Модель	Accuracy	F1 (Macro)	Recall	Precision
Word2Vec + CNN	0.732178	0.669445	0.542397	0.874218
Word2Vec + BLSTM	0.815787	0.812911	0.691793	0.919923
BERT + BLSTM	0.907301	0.907179	0.871083	0.939107
BERT + Linear	0.931338	0.931337	0.934751	0.928413

Из рис. 3 и табл. 1 видно, что модель BERT + Linear, используемая в предлагаемой системе, является наиболее производительной, среди представленных в задаче классификации вредоносного кода.

Таблица 2 показывает результат проведенного сравнения существующих систем, выполняющих задачу обнаружения вредоносных файлов, в ней отражаются истинно положительные срабатывания на тестовые данные и ложноположительные.

Таблица 2. Результат сравнения систем обнаружения вредоносного кода

Средство	Концепция	True Mal-ware	False Mal-ware	Precision	Accuracy
Kaspersky	Сигнатуры,	2913	1	0.999657	0.999828
Dr.Web	Эвристика	17	0	1.0	0.502918
Yaya	Yara правила	2243	902	0.713196	0.730175
GuardDog	Регулярные выражения, semgrep	1400	307	0.820152	0.687607
Bandit4Mal	Правила и шаблоны	2854	2505	0.532562	0.559904
Snyk Code Test	Интеллектуальный семантический анализ кода	350	524	0.400458	0.470134
Разработанная система	Интеллектуальная система классификации кода (NLP)	2885	242	0.922609	0.953656

Исходя из сравнения, можно сделать вывод, что выбранная архитектура модели классификатора является эффективной для задач классификации вредоносного кода. При этом вся система может составить конкуренцию подобным интеллектуальным решениям в области защиты от ВПО и не уступает решениям, использующим другие концепции для обнаружения признаков вирусных файлов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Филюшин Д.А., Путилов А.О. Анализ современного вредоносного программного обеспечения: принцип действия, особенности реализации // Криминологический журнал. 2022. №2. С. 63-66.
2. Тураев С.Э., Заколдаев Д.А. Моделирование вредоносного трафика в локальных вычислительных сетях // Столыпинский вестник. 2022. №7. С. 45-56.
3. Чайковский П.П. Средства реализации угроз информационной безопасности // Вестник науки. 2022. №11 (56). С. 246-252.
4. Павликов С.Н. Метод обнаружения вредоносных программ и их элементов // Наукоемкие технологии в космических исследованиях Земли. 2022. №3. С. 49-53.
5. Devlin J. BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding // Computer Science: arXiv. 2019. URL: <https://arxiv.org/pdf/1810.04805> (дата обращения: 18.05.2024).
6. Liu Y. RoBERTa: A Robustly Optimized BERT Pretraining Approach // Computer Science: arXiv. 2019. URL: https://www.cs.princeton.edu/~danqic/papers/roberta_paper (дата обращения: 18.05.2024).
7. Rong X. Word2Vec Parameter Learning Explained // Computer Science: arXiv. 2016. URL: <https://arxiv.org/pdf/1411.2738v1> (дата обращения: 18.05.2024).
8. Staudemeyer R. Understanding LSTM – a tutorial into Long Short-Term Memory Recurrent Neural Networks // Computer Science: arXiv. 2019. URL: <https://arxiv.org/pdf/1909.09586> (дата обращения: 18.05.2024).

© Сучков В.В., Пимонов Р.В., 2024.